

**YUQORI MALAKALI BOKSCHI QIZLARNING MAXSUS QOP ORQALI
URILGAN ZARBALAR KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH**

p.f.b.f.d. (PhD), professor, Xalqaro toifadagi O'zbekiston sport ustasi.

Khadiyatullayev Ziyodullo Shuxratillayevich

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti.

Toshkent shahri, O'zbekiston.

Dotsent, O'zbekiston sport ustasi.

Abdullayev Kobiljon Sabirdjanovich.

Renessans ta'lim universiteti.

Toshkent shahri, O'zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan yuqori malakali bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnika, taktika, jismoniy sifatlar, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik ko'rsatkichlarini aniqlangan.

Kalit so'zlar: *texnika, taktika, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, chaqqonlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik, jismoniy rivojlanish.*

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДАРОВ, НАНОСИМЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕШКОМ, У ВЫСОКОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ДЕВУШЕК-БОКСЕРОВ**

Д.м.н., профессор,

мастер спорта Узбекистана международного класса.

Хадиятуллаев Зиёдулло Шухратиллаевич

Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по
физической культуре и спорту.

Ташкент, Узбекистан.

Доцент, мастер спорта Узбекистана.

Абдуллаев Кобилжон Сабирджанович.

Университет образования «Возрождение».

Ташкент, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье определены показатели специальной физической подготовки, техники, тактики, физических качеств, силы, скорости, ловкости, гибкости, выносливости высококвалифицированных девушек-боксеров, выступающих в составе сборной Узбекистана по боксу.

Ключевые слова: *техника, тактика, физическая подготовка, физические качества, ловкость, сила, выносливость, гибкость, скорость, физическое развитие.*

**DETERMINATION OF THE INDICATORS OF BLOWS DONE BY A
SPECIAL BAG OF HIGHLY QUALIFIED GIRLS BOXERS**

PhD, Professor, Master of Sports of Uzbekistan of International Category.

Khadiyatullayev Ziyodullo Shukhratillayevich

Annotation: This article determines the indicators of special physical training, technique, tactics, physical qualities, strength, speed, agility, flexibility, endurance of highly qualified female boxers who are engaged in the Uzbek national boxing team.

Keywords: *technique, tactics, physical training, physical qualities, agility, strength, endurance, flexibility, speed, physical development.*

Kirish. Sport sohasida bir qator olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bokschi qizlarda yuqori natijalarga erishishda o'ziga xos morfologik xususiyatlar, yuqori darajadagi jismoniy va psixologik qobiliyatlar, yuqori texnik va taktik mahorat hamda tayyorgarlik jarayonlarini to'g'ri tashkil qilish va boshqarishning katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda boks bilan shug'ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko'lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Biroq, aynan dastlabki xotin-qizlar terma jamoasida shug'ullanuvchi yuqori malakali bokschi qizlarni saralash tizimini tashkil qilish va boks sportida kelajakda yuqori natijalarga erishi mumkin bo'lgan iqtidorli bokschi qizlarni aniqlash va ularning tayyorgarlik jarayonlarini tashkil qilish batafsil yoritilgan ilmiy ishlanma va tajribalarning yetishmasligi kuzatilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi PQ-5099-son "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori boks sport turini yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Tadqiqotning maqsadi. Yuqori malakali bokschi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini maxsus qopda (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari. Yuqori malakali bokschi qizlarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini maxsus qopda (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni) aniqlash.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot ishimizning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan xolda quyidagilar amalga oshirildi. Unga ko'ra shug'ullanuvchi yuqori malakali bokschi qizlarni maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha son ko'rsatkichlari 46-80 kg vaznli bokschi qizlarda Mu.Ma. 46 kg vaznli bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarning o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,29 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 39,07 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 6,22 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 127,28 past ko'rsatkichni tashkil etdi. 48 kg vaznli Ko.Is. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,55 yuqori ko'rsatkichdan

iborat bo‘ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 31,07 past ko‘rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 7,36 yuqori ko‘rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 132,28 yuqori ko‘rsatkichni tashkil qildi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Yuqori malakali bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko‘rsatkichlari (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni)

Ab.Ba. 48 kg vaznli bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo‘yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o‘rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 0,26 past ko‘rsatkichni ko‘rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 37,24 yuqori ko‘rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 6,18 yuqori ko‘rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 130,83 yuqori ko‘rsatkichni tashkil qildi.

2-rasm. Yuqori malakali bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko‘rsatkichlari (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni)

48 kg vaznli Al.Mu.da esa bu ko‘rsatkich o‘rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 0,64 yuqori ko‘rsatkichdan iborat bo‘ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi

33,91 past ko'rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 4,67 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 101,44 past ko'rsatkichni tashkil etdi (2-rasmga qarang).

3-rasm. Yuqori malakali bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari (8-40 soniyada urilgan zarbalar soni)

Xa.Ni. 50 kg vaznli bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,36 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 44,73 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 8,67 yuqori ko'rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 142 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. 50 kg vaznli Qu.Go'. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,56 yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 41,63 past ko'rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 6,47 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 120 past ko'rsatkichni tashkil etdi (3-rasmga qarang).

Tadqiqot natijalari davomida 52 kg vaznli Tu.Mu. bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,66 yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 34,73 past ko'rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 9,47 yuqori ko'rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 140 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. 54 kg vaznli Ru.Zu. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,23 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 42,72 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 9,14 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 128,32 past ko'rsatkichni tashkil etdi.

Ma.Se. 57 kg vaznli bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,34 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 64,51 yuqori

ko'rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 6,89 yuqori ko'rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 160,68 past ko'rsatkichni tashkil etdi.

60 kg vaznli Sha.Ru. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,94 yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 56,92 past ko'rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 6,02 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 179,77 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi.

Ya.Ma. 75 kg vaznli bokschi qizimizda maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 2,01 past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 64,94 past ko'rsatkichni tashkil etdi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 10,42 yuqori ko'rsatkichni egaladi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 159,88 past ko'rsatkichni tashkil etdi. 80 kg vaznli Pa.Ru. da esa bu ko'rsatkich o'rtacha soni TChI-tezkor chidamlilik indeksi 2,02 yuqori ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 85,02 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi. IIKI-integral ish kuchi indeksi 10,38 past ko'rsatkichdan iborat bo'ldi. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 185,07 yuqori ko'rsatkichni tashkil qildi (8-rasmga qarang).

Xulosa. Yuqori malakali bokschi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida mashg'ulot jarayonida sportning boks turiga va xususiyatiga moslashtirilgan maxsus jismoniy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, musobaqalar uchun tayyorlaydigan maxsus jismoniy harakatlarning asosiy bazaviy negizini tartiblashtirilgan jarayonda olib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu olingan nazorat sinovi natijalariga ko'ra yuqori malakali bokschi qizlarni maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash 8-40 soniya testida maxsus qopda zarbalarini tekshirish bo'yicha test olindi, maksimal tezlikda berilgan zarbalarining o'rtacha son ko'rsatkichlari 46-54 kg vaznli bokschi qizlarda TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,19. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 38,14.

IIKI-integral ish kuchi indeksi 7,27. TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 127,77 tashkil qilgan bo'lsa, 57-80 kg vaznli bokschi qizlarda bu ko'rsatkichlar TChI-tezkor chidamlilik indeksi 1,85. GChI-glikolitik chidamlilik indeksi 64,82. IIKI-integral ish kuchi indeksi 8,04.

TKTII-tezkor-kuch tayyorligining integral indeksi 161,29ni, 57-80 kg vaznli bokschi qizlar yaxshi ko'rsatkichlarini qayt etishgan. Maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini rivojlanganlik darajasini ifodalovchi nazorat mashqlari natijalariga ko'ra yuqori malakali bokschi qizlarning tadqiqot boshida kuzatilgan ko'rsatkichlar bir-biridan farq qildi. Jismoniy sifat ko'rsatkichlari jumladan: kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlar yuqori malakali bokschi qizlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi ma'lum bo'ldi.

Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida kerakli tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqildi. O'zbekiston boks terma jamoasida shug'ulanib kelayotgan yuqori malakali bokschi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajalari nazorat sinov amaliyoti davomida to'g'ri baholandi va ulardagi o'sish ko'rsatkichlari yuqori baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxat

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi “Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5099-sonli qarori.
2. Turdiyev F.K., Xadiyatullayev Z.Sh. Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati (BOKS) [Matn]: Darslik// F.K.Turdiyev, Z.Sh. Xadiyatullayev – Toshkent: “ZAMON POLIGRAF”, 2025-yil 8-yanvar. № 01/25-A/F- sonli buyrug‘i. Ro‘yxatga olish raqami 01/25-A/F-4/9. – 387 bet.
3. Abdullayev F.T., Xadiyatullayev Z.Sh., Ishonkulov B., Urazbayev A., Abduhamidov A. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. [Matn]: Darslik// F.T. Abdullayev, Z.Sh. Xadiyatullayev, B. Ishonkulov, A. Urazbayev, A. Abduhamidov – Toshkent: “ZAMON POLIGRAF”, 2025-yil 8-yanvar. № 01/25-A/F- sonli buyrug‘i. Ro‘yxatga olish raqami 01/25-A/F-2/24. 324 bet.
5. Khadiyatullayev, Z. S. (2021). TRAINER'S PROFESSIONAL COMPETENCE IN IMPROVING THE TACTICAL TRAINING OF BOXING GIRLS. *Current Research Journal of Pedagogics*, 2(09), 142-145.
6. Турдиев, Ф. К., & Хадиятуллаев, З. Ш. (2022). Боксчи Қизларни Индивидуал Машғулот Жараёнида Техник-Тактик Ҳаракатларга Ўргатиш Усуллари. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 69-74.
7. Хадиятуллаев, З. (2023). Боксчи қизларнинг jismoniy va texnik-taktik tauyorgarligini takomillashtirish. *Актуальные проблемы спортивной науки*, 1(1), 48-50.
8. Shukhratillayevych, K. Z. (2024). DETERMINING THE SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF YOUNG BOXER GIRLS. *Proximus Journal of Sports Science and Physical Education*, 1(1), 28-35.
9. Khadiyatullayev, Z. S. (2024). Determining The Physical Fitness And Strike Indicators Of Young Boxer Girls Through A Special Bag. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(2), 332-348.